

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

AHOLI SALOMATLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA KASALLIKLARING IJTIMOİY GEOGRAFIK TAHLILI (QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA)

Komilova N.K.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zMU, O'zbekiston

Maxmudov B.X.,

Nizomiy nomidagi O'zMPU, O'zbekiston

Yo'ldoshev J.S.

Nizomiy nomidagi O'zMPU, O'zbekiston

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392661>

Annotatsiya: mazkur maqolada aholi salomatligiga ta'sir etuvchi omillar va ularning tahlili hamda aholi kasallanishining ijtimoiy geografik xususiyatlari tadqiq qilingan. Tadqiqot obyektı sifatida Qoraqalpog'iston Respublikasi olingan. Darhaqiqat so'ngi yillarda hududda ekologik vaziyatning keskinlashuvi natijasida aholi orasida ayrim kasallik turlarini ortishi kuzatilingan.

Tayanch so'zlar: aholi salomatligi, nasogeografik vaziyat, ekologik holat, atrof-muhit ifloslanishi, Orolbo'yi mintaqasi

Abstract: This article examines the factors affecting population health and their analysis, as well as the socio-geographic characteristics of population morbidity. The Republic of Karakalpakstan was taken as the object of the study. Indeed, in recent years, as a result of the worsening ecological situation in the region, an increase in certain types of diseases has been observed among the population.

Keywords: public health, nasogeographical situation, ecological situation, environmental pollution, Aral Sea region

Kirish. BMTning 2030-yilgacha barqaror rivojlanish bo'yicha dasturining 3-maqsadi "Sog'lom turmush tarzini ta'minlash va barcha yoshdagi kishilarning farovonligiga ko'maklashish" vazifalari yechimiga yo'naltirilgan. Mazkur maqsadga erishish esa mintaqalar aholisi salomatligi va kasallanishining hududiy xususiyat hamda tafovutlarini tahlil etish, ularning tabiiy-ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini manzilli hal etishni taqozo etadi.

So'ngi yillarda hukumatimiz tomonidan ekologik ofat oqibatlarini yumshatishga qaratilgan keskin choralar ko'rilmogda. Atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha biologik xilma-xillikni saqlash milliy strategiya va harakatlar rejasi, iqlim o'zgarishiga qarshi chora-tadbirlar dasturi, ozon qatlamini buzuvchi moddalardan foydalanishni bosqichma-bosqich kamaytirish va to'xtatish milliy dasturi, landshaftlarning cho'llanishiga qarshi kurashish va atrof-muhit salomatligi bo'yicha milliy harakatlar rejasi ishlab chiqilgan. Ushbu chora-tadbirlar ichimlik suvi,

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

atmosfera havosi, tuproq va oziq-ovqat mahsulotlarining ifloslanish darajasini bosqichma-bosqich kamaytirishga xizmat qilmoqda.

Biroq shunday bo'lsada mintaqada qator ekologik muammolar mavjud. Jumladan, qachonlardir jahonning yirik ko'llaridan biri bo'lgan Orol dengizining qurishi XX asrning oxiri va XXI asrning eng mudhish ekologik ofatlardan biri bo'ldi. Bu hodisa hanuzgacha Markaziy Osiyo mintaqasida yashovchi millionlab aholining iqtisodiy va ijtimoiy holatiga, salomatligiga, o'lkaning ekologik vaziyatiga o'z ta'sirini ko'rsatib kelmoqda. Fojea o'chog'i, ya'ni undan eng katta zarar ko'rgan hududlar sifatida Qoraqalpog'iston Respublikasini alohida e'tirof etish mumkin. Muammo o'zi bilan tuproqlar degradatsiyasi, ichimlik suvi tanqisligi, cho'llanish jarayonining kuchayishi, mahalliy aholi salomatligining yomonlashishi kabi qator salbiy oqibatlarga olib kelmoqda.

Mustaqillik yillarida mintaqa ekologik holatini yaxshilashga qaratilgan muhim tadbirlar amalga oshirildi. 2018-yildan buyon qurigan Orol dengizi hududini ko'kalamzorlashtirish uchun qumli sho'r cho'llarda asosan qurg'oqchilikka chidamli saksovul, qandim ekilib kelinadi. "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan 2019-yilda Orolbo'yi hududi ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar zonasi", deb e'lon qilindi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi aholi kasallanishining hududiy tarkibi tahlili Taxtako'pir, Ellikqal'a tumanlarida juda yuqori. Bo'zatov, Kegeyli tumanlarida nisbatan past ko'rsatgichga ega (1-rasm).

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

1-rasm. Qoraqalpog'iston Respublikasida aholining kasallanishining hududiy tarkibi [1].

Aholining yosh-jins tarkibi bo'yicha o'smir (15-17 yosh) yoshdagilarning kasallanishi har 10 ming aholiga 2010-yilda 5081,9 ta, 2015-yilda 8298,4 ta, 2020-yilda 9842,2 ta, 2023-yilda 9164 ta tashkil etgan. O'smirlar orasida asosan nafas olish a'zolari, qon aylanish tizimi, ovqat hazm qilish a'zolari kasalliklari ko'p uchraydi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisining yosh-jins tarkibi bo'yicha kasallanish ko'rsatkichlari (tegishli jinsdagi va yoshdagi 10 000 aholiga)

Yillar	Jami	Erkaklar	Ayollar	0-14 yosh	15-17 yosh	18 yosh va undan kattalar
2010	4121,9	-	-	4512,2	5081,9	3838,6
2015	4685,1	4297,1	5075,1	4614,7	8298,4	4416,3
2020	5208,9	4804,5	5616,7	4407,0	9842,2	5222,7
2023	4765	4419	5114	4070	9164	4734

Jadval O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan tuzilgan.

Xulosa qilib aytganda, aholining kasallanishi turli xil omil va sabablarga bog'liq bo'lib, ularni hududiy tarqalishini o'rganish sotsial geografiya xususan tibbiyot geografiyasi va nozogeografiyaning muhim masalalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekistonning tibbiy geografik atlası. 3-qism. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati. Komilova N.K. tahriri ostida – Toshkent: Kartografiya ilmiy ishlab chiqarish davlat korxonasi. 296 – b.
2. Komilova N.K. Iqlim o'zgarishi sharoitida mintaqalarni barqaror rivojlantirishning iqtisodiy-ekologik jihatlari. Monografiya.. – T.: "ZEBO PRINT", 2025. 236 b.
3. Komilova N.K. Inson ekologiyasi va nozogeografik tadqiqotlar. Monografiya. – T.: "ZEBO PRINT", 2023. -208 b.